

KICHIK ISSIQLIK INERSIYSIYALI QUYOSH SUV CHUCHUTKICHLARING SAMARADOR KONSTRUKSIYALARNI YURITISH VA ULARNING ISH XARAKTIRISTIKALARINI ORGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603786>

Ramazonova Muxlisa Murodjon qizi
Ilmiy rahbar: O.S.Komilov

Qurilmalar yilning 9 oyi davomida suvni isitish uchun elektr energiyasini 100 foiz tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qish oylarida esa 70 foizgacha energiyani tejashga erishiladi.

Bugungi kunda energiya tejavchi manbalardan foydalanishga ko'proq ahamiyat berilmoqda. Quyosh nuri orqali ishlaydigan qurilmalarga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Energetik vazirligi fuqarolar tomonidan ko'p beriladigan savollarga umumiy [javob berdi](#).

Quyosh vakuumli suv isitgichlari yoki kollektorlari yaxlit va bo'lingan turlari bo'lishi mumkin. Shunday qilib, bitta qismli kollektor (monoblok) vakuum shishalaridan va bitta konstruksiyada mahkamlangan issiq suv akkumulyatoridan (termos) iborat.

Kollektori-monoblok asosan bino yoki uyning tom qismiga o'rnatiladi va shu bilan iste'mol manbaiga kerakli bo'lgan issiq suv bosimini yetkazib beradi.

Saqlash idishi issiq suv haroratining uzoq muddatli saqlanishini ta'minlaydi. Shunday qilib, qishda havo harorati 0 °C darajadan past bo'lganda issiqlik yo'qotilishi faqat 3–6°C daraja bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar tunda kollektorda suv harorati + 60 °C bo'lsa, ertalab bu ko'rsatkich 5 °C dan oshmaydi va +55°C bo'ladi.

Aqlli tekshirgich (Smart kontroller) barcha ish jarayonlarni, shu jumladan, idishdagi suv darajasini, suv sathini tartibga solishni, agar kerak bo'lsa 1,5 kVt quvvatli elektr isitish moslamasini yoqish va o'chirish ishlarini boshqaradi.

Iste'molchi kollektordan, xususan yuqorida aytib o'tilgan yaxlit turidan foydalanib, yilning 9 oyi davomida suvni isitish uchun elektr energiyasini 100 foiz tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qish oylarida esa 70 foizgacha energiyani tejashga erishiladi.

Bir qismli vakuumli quyosh suv isitgichlari suvni 100 darajadan yuqori darajada isitish imkoniyatiga ega va shu bilan tabiiy gaz, elektr energiyasi va qattiq yoqilg'iga muqobil energiya manbai bo'lib hisoblanadi.

Yaxlit quyosh tizimi har qanday uy-ro'zg'or o'jaligiklarida, shuningdek, shaxsiy va tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallangan va ayniqsa, issiq

suv hajmi 4–10 iste'mol nuqtalari uchun kuniga 1000 litrdan oshmaydigan holatlarda avzal hisoblanadi.

Uskunalar hech qanday operatsion xarajatlarni talab qilmaydi, chunki aqlli tekshirgichning ishi tufayli u mustaqil ravishda ishlaydi, uni issiq suv iste'moliga qarab bir marta sozlash kifoya.

Bundan tashqari, O'zbekistonda energiya samarador va energiya tejaydigan qurilmalarni sotib olganligi uchun kompensatsiya puli olish va ushbu maqsadlar uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplash mumkin. Bunday kompensatsiyalarni taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizom Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-aprelda qabul qilingan 217-sonli qarori bilan tasdiqlangan.

Nizomga muvofiq, O'zbekiston Davlat budjetidan kompensatsiya quyidagi xarajatlarning bir qismini qoplash uchun beriladi:

- jismoniy shaxslarga – quyosh fotoelektr stansiyalari, quyosh suv isitgichlari, shuningdek energiya tejaydigan energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalarni sotib olish xarajatlari;

- jismoniy va yuridik shaxslarga – tijorat banklaridan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar va qozonlar, shuningdek, energiya samarador boshqa uskunalarni xarid qilish uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismi qoplashga.

Nizom talablari 2020-yil 1-yanvardan o'z mablag'i va kreditlar hisobidan energiya samarador va energiya tejavchi qurilmalarni xarid qilgan va o'rnatgan shaxslarga tatbiq etiladi.

Kompensatsiya Davlat byudjetidan quyidagi miqdorlarda ajratiladi:

a) jismoniy shaxslarga quyosh fotoelektrik stansiyalari, quyosh suv isitkichlari, shuningdek, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalarni sotib olish xarajatlarining 30 foizi miqdorida, biroq:

- quyosh fotoelektrik stansiyalari uchun – 3 million so'mdan;
- quyosh suv isitkichlari uchun – 1,5 million so'mdan;
- energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar uchun – 200 ming so'mdan oshmaydigan miqdorda;

b) tijorat banklaridan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar va qozonlar, shuningdek, energiya samarador boshqa uskunalarni xarid qilish uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismi qoplashga: